

DETERMINANTES SOCIAIS E AMBIENTAIS DAS DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS EM ABAETETUBA (PA).

DOI: 10.5281/zenodo.17424574

Adria Juliana da Cruz Silva¹

¹Medicina – Esamaz Abaetetuba
adriajuliana.cruz22@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1717170202449843>

Gustavo Rossi Força²

²Medicina – Esamaz Abaetetuba
gustavo.r.forca@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1954156160961527>

Liliane Melo Guerra³

³Medicina – Esamaz Abaetetuba
lilianeguerraenf@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7647705015533317>

AT11: Condições sociais, econômicas e ambientais na saúde coletiva.

Introdução: As Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs), como Dengue, Doença de Chagas, helmintoses e outras, afetam desproporcionalmente populações em situação de vulnerabilidade social, expressando a interação entre fatores biológicos, sociais, econômicos e ambientais. Na Amazônia, essas enfermidades ganham relevância em virtude da precariedade de infraestrutura e das características ambientais e climáticas da região. Em Abaetetuba (PA), as ocorrências das DTNs estão associadas à ausência de saneamento básico, ao abastecimento irregular de água potável, ao modo de vida agroextrativista e às transformações ambientais em curso. **Objetivos:** Analisar a influência das condições sociais, econômicas e ambientais na ocorrência das DTNs no município de Abaetetuba, identificando fatores determinantes de sua persistência e discutindo implicações para a saúde coletiva, utilizando dados do SIH/DATASUS. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo, baseado em dados secundários do SIH/DATASUS (2021) e em informações socioeconômicas e de infraestrutura referentes ao município. Foram avaliados indicadores de saneamento, abastecimento de água, internações hospitalares por DTNs e registros da doença de Chagas em 2025. **Resultados:** Evidencia-se que o esgotamento sanitário é realizado, em grande parte, por fossas rudimentares, gerando contaminação do solo e da água. Em 2020, 35,4% dos domicílios não possuíam canalização interna e o abastecimento de água dependia de fontes alternativas sem tratamento adequado, favorecendo a transmissão de geo-helmintíases e a proliferação de vetores. Condições ambientais, como sazonalidade das cheias e fragmentação da mata, aumentam a proximidade de vetores como flebotomíneos e triatomíneos dos espaços domiciliares. Mudanças climáticas e práticas agroextrativistas intensificam o contato entre humanos e agentes transmissores. A doença de Chagas apresentou destaque no município, com transmissão oral associada ao consumo de açaí contaminado. Entre janeiro e abril de 2025, confirmaram-se 276 casos da forma crônica e outros 272 estavam em investigação, com maior incidência no período da safra do açaí. Segundo o SIH/DATASUS, em 2021 a taxa de internações por DTNs foi de 65,83 a cada mil habitantes, incluindo dengue, hanseníase, leishmaniose e esquistossomose. Esses achados evidenciam a relação direta entre pobreza, deficiência sanitária e maior vulnerabilidade da população local. **Conclusão:** Conclui-se que as DTNs em Abaetetuba resultam não apenas

da presença de agentes etiológicos, mas da interação entre determinantes sociais, econômicos e ambientais que perpetuam sua ocorrência. A precariedade do saneamento, o acesso irregular à água potável, os impactos climáticos e as práticas agroextrativistas configuram fatores estruturais da persistência dessas doenças. O enfrentamento das DTNs requer políticas intersetoriais voltadas à ampliação da rede de esgotamento sanitário, garantia de abastecimento de água tratada, qualificação da cadeia produtiva do açaí e fortalecimento da vigilância epidemiológica e ambiental. Apenas com a integração entre saúde, urbanismo, meio ambiente e desenvolvimento social será possível reduzir a carga dessas enfermidades e promover equidade em saúde.

Palavras-chave: Desigualdades sociais; determinantes sociais da saúde; doenças tropicais negligenciadas; saúde coletiva.